

Detecção Automática de Peças em Linha de Produção Utilizando Visão Computacional

Automatic Detection of Parts on Production Lines Using Computer Vision

Detección Automática de Piezas en Líneas de Producción Mediante Visión Artificial

Waldemar Bonventi Jr.¹

waldemar.junior@fatec.sp.gov.br

Samuel Mendes Franco

samuel.franco@fatec.sp.gov.br

Antonio Garcia Netto

antonio.netto@fatec.sp.gov.br

Palavras-chave:

*Linha de Produção
Detecção de peças
Visão Computacional*

Keywords:

*Production line
Part detection
Computer vision*

Palabras clave:

*Línea de producción
Detección de piezas
Visión artificial*

Apresentado em:

03 dezembro, 2025

Evento:

8º EnGeTec

Local do evento:

Fatec Zona Leste

Avaliadores:

Avaliador 1

Avaliador 2

Resumo:

No domínio industrial, o aumento da produtividade requer níveis com maior complexidade em automação e o aumento de velocidade dos processos. Neste contexto se encaixa a área de "Visão de Máquinas" ou "Visão Computacional" (VC). Neste trabalho, são aplicadas metodologias de VC em ambientes industriais para reconhecimento automático de peças. Dentre os métodos de rastreamento de objetos, em VC, baseados em propriedades geométricas e fotométricas da imagem, destacam-se o rastreador MIL (*Multiple Instance Learning*) e o rastreador KCF (*Kernelized Correlation Filters*), que seguem o objeto quadro a quadro no vídeo produzido por uma câmera de inspeção. O sistema de manufatura empregado foi o MPS da Festo, utilizado para fins didáticos no laboratório da Fatec Sorocaba. O sistema contém várias estações de processamento e montagem de um produto. Os testes foram inicialmente realizados utilizando-se de filmagens por *smartphone* e produzido um vídeo com a peça rastreada demarcada.

Abstract:

In the industrial field, increased productivity requires greater levels of automation complexity and faster processes. This is where the area of "Machine Vision" or "Computer Vision" (CV) comes in. In this work, CV methodologies are applied in industrial environments for automatic part recognition. Among the object tracking methods in CV based on geometric and photometric image properties, the MIL (*Multiple Instance Learning*) tracker and the KCF (*Kernelized Correlation Filters*) tracker stand out, which follow the object frame by frame in the video produced by an inspection camera. The manufacturing system employed was Festo's MPS, used for educational purposes in the Fatec Sorocaba laboratory. The system comprises several stations for processing and assembling products. The tests were initially carried out using smartphone footage and producing a video with the tracked part marked.

Resumen:

En el ámbito industrial, el aumento de la productividad requiere niveles más complejos de automatización y una mayor velocidad de los procesos. En este contexto se inscribe el área de «Visión artificial» o «Visión computacional» (VC). En este trabajo se aplican metodologías de VC en entornos industriales para el reconocimiento automático de piezas. Entre los métodos de seguimiento de objetos en VC, basados en propiedades geométricas y fotométricas de la imagen, destacan el rastreador MIL (*Multiple Instance Learning*) y el rastreador KCF (*Kernelized Correlation Filters*), que siguen el objeto fotograma a fotograma en el vídeo producido por una cámara de inspección. El sistema de fabricación empleado fue el MPS de Festo, utilizado con fines didácticos en el laboratorio de Fatec Sorocaba. El sistema contiene varias estaciones de procesamiento y montaje de un producto. Las pruebas se realizaron inicialmente utilizando grabaciones con un *smartphone* y produciendo un vídeo con la pieza rastreada marcada.

¹ Fatec – Faculdade de Tecnologia de Sorocaba
Av. Eng. Carlos Reinaldo Mendes, 2015 – Sorocaba – SP
CEP 18013-280 – fone: (15) 3238-5265

1. Introdução

O uso de Visão Computacional (VC) contribui para agilizar os processos produtivos e controle de qualidade (ETTALIBI et al, 2024). Aqui, é abordado o problema do rastreamento de peças em ambiente de produção de maneira semiautomática, utilizando câmeras de vídeo e algoritmos de VC. Este trabalho relata experimentos realizados em ambiente de teste, antes do uso em linha de produção.

O sistema de manufatura empregado foi o *Modular Production System* (MPS) da empresa Festo (2025), utilizado didaticamente em laboratório da Fatec Sorocaba. Contém várias estações de processamento e montagem de um produto (Figura 1). Neste, o sistema de VC foi testado na estação separadora.

Figura 1 – Reconhecimento de peças em um sistema automatizado (cilindros vermelhos, pretos e prateados)

Fonte: (Autor, 2025).

Para a detecção da peça no caminho correto, foi instalada uma câmera para processamento dos algoritmos de VC em um computador acoplado a ela, no final do processo do MPS. Este relatório apresenta o embasamento teórico dos algoritmos, a metodologia utilizada e os resultados obtidos.

2. Referencial Teórico

Foram testados os algoritmos MIL (*Multiple Instance Learning*) e KCF (*Kernelized Correlation Filters*) rastreiam o objeto quadro a quadro no vídeo captado. Ambos são baseados em propriedades geométricas e fotométricas da imagem e são descritos a seguir:

2.1. MIL (Multiple Instance Learning)

Este rastreador necessita ser treinado em tempo de execução com exemplos positivos e negativos do objeto. A caixa delimitadora inicial fornecida pelo usuário (ou por outro algoritmo de detecção de objetos) é considerada um exemplo positivo para o objeto, e muitas partes da imagem fora da caixa delimitadora são tratadas como fundo. Em vez de considerar apenas a localização atual do objeto como um exemplo positivo, procura em uma pequena vizinhança ao redor da localização atual para gerar vários exemplos positivos em potencial. Na maioria desses exemplos “positivos” o objeto não está centralizado.

Em um cenário de visão computacional em que a tarefa é reconhecer vários objetos semelhantes (como várias peças sobre uma esteira), o método MIL trata cada imagem ou região de interesse como um *bag* e as propostas de detecção (*bounding boxes*, regiões segmentadas ou *patches* extraídos) como as instâncias desse *bag*. Em um *bag*, a imagem completa (ou um *sub-frame*, como a esteira) contém um número desconhecido de objetos da classe de interesse (a peça). O rótulo do *bag* indica apenas se há ao menos um objeto da classe na cena (ex.: “peça presente” = 1, “ausente” = 0). Não é necessário rotular cada peça individualmente. Cada instância pode ser positiva (contém a peça) ou negativa (fundo, outro objeto). O modelo aprende a identificar quais instâncias são relevantes apenas a partir do rótulo do *bag*.

O formalismo matemático pode ser visto em (FURUI; KOBAYASHI, 2006).

2.2. KCF (Kernelized Correlation Filters)

Este rastreador utiliza o fato de que as múltiplas amostras positivas têm grandes regiões sobrepostas. Esta sobreposição leva a algumas propriedades matemáticas interessantes, que são exploradas para tornar o rastreamento mais rápido e preciso. A precisão e a velocidade são melhores do que no MIL. Aponta falhas de rastreamento melhor, mas o grande problema é que não se recupera de uma oclusão total, ou seja, perde o rastreamento do objeto.

É um algoritmo de rastreamento visual em tempo real que combina filtros de correlação com *kernel tricks* para obter alta precisão sem sacrificar velocidade. Ele opera no domínio da frequência (FFT) com complexidade computacional $N \cdot \log(N)$ e usa um *kernel* circulante que permite o cálculo eficiente de produtos escalares no espaço de Hilbert implícito. O kernel mais usado é a *função de base radial*. Na convolução circular proporcionada pelo *kernel* se assume que a imagem é periodicamente estendida nas bordas: o pixel que “sai” por um lado “reaparece” do lado oposto (no caso dos quadros em um vídeo). Um deslocamento circular da imagem gera o mesmo deslocamento na resposta, facilitando a detecção de objetos que podem aparecer em qualquer posição da janela de busca.

Em resumo, a convolução circular garante que a operação de correlação seja invariante ao deslocamento e computacionalmente leve, enquanto o *kernel* circulante introduz não-linearidades que melhoram a discriminação entre objetos semelhantes (como várias peças) mesmo sob variações de aparência. Seu formalismo matemático pode ser visto em (BAK; KOSTAS, 2017).

3. Método da produção técnica

O sistema MPS está operacional em um laboratório da Fatec Sorocaba e é mantido por Auxiliares Docentes. Este sistema tem sido utilizado para fins didáticos, principalmente à noite, logo, os experimentos executados ocorreram no período vespertino e algumas manhãs.

A câmera foi instalada na estação de separação do MPS para monitorar a chegada das partes montadas. O rastreamento pode ser estendido a vários tipos de peças. No início dele, o operador marca manualmente a peça nos dois ou três primeiros quadros do vídeo, para que o sistema possa segui-la ao longo do trajeto. O sistema de VC rastreia-a na esteira horizontal e na rampa da estação separadora. A Figura 2 mostra a marcação da peça usando o mouse do computador ligado à câmera. A peça já tem uma montagem sobre ela, em relação às visualizadas na Figura 1.

Figura 2 - Marcação da peça com o mouse

Fonte: (Autor, 2025).

4. Contexto do projeto ou situação-problema

O problema de rastreamento de partes por visão computacional visa agilizar os processos de produção e controle de qualidade. Neste caso específico, o objetivo foi idealizar um protótipo funcional antes de oferecê-lo como solução às empresas. Várias delas já possuem algum sistema de visão-máquina atuando com diversos objetivos. Em alguns deles são processadas imagens estáticas de amostras, em outros, o processo é dinâmico como no protótipo que é aqui apresentado.

O sistema foi testado experimentalmente nas dependências da Fatec Sorocaba, com colaboração de um estudante produzindo seu Trabalho de Graduação e dos Auxiliares Docentes. O processo foi supervisionado pelo coordenador do curso de Manufatura Avançada, que é responsável pelo laboratório.

A Fatec – Faculdade de Tecnologia de Sorocaba, gerida pelo Centro de Educação Tecnológica Paula Souza é, juntamente com a Fatec de São Paulo, das mais antigas, tendo completado 53 anos de existência (<https://fatecsorocaba.cps.sp.gov.br/>). Oferece 14 cursos de graduação tecnológica, sendo um em EaD e dois na modalidade Articulação Médio-Superior. Possui aproximadamente 40 laboratórios, além de dois edifícios dedicados a aulas teóricas, com salas tradicionais. Fica em um espaço de 174.000 m², incluindo 20 mil m² de Mata Atlântica, um dos últimos remanescentes deste tipo de vegetação em toda a cidade, com área construída de 9.456 m² incluindo salas de aula, laboratórios, oficinas, biblioteca, administração, cantina, vestiários, manutenção e portaria.

Por meio de projetos como o apresentado neste trabalho, pode estabelecer parcerias com indústrias e centros de pesquisa em desenvolvimento, já atuando em conjunto com Unesp, UFSCar, Parque Tecnológico e outras organizações dentre empresas e ONGs.

5. Resultados obtidos e análise

O procedimento para operação do sistema consiste em capturar a peça de interesse com um quadro definido pelo operador, de acordo com a Figura 1. Em seguida, a esteira é acionada transportando a peça e os rastreadores mantêm o quadro localizador em torno dela, “perseguido-a”.

Nas figuras 3A-D, o sistema vai marcando automaticamente a peça rastreada pelo método MIL e nas figuras 4A-D, a peça rastreada pelo método KCF.

Fig. 1 - Sequência de rastreamento utilizando método MIL

Fonte: (Autor, 2025).

Na figura 3D, o rastreamento MIL perdeu a peça um instante antes de ela repousar no final da rampa, e na figura 4D, no processamento por KCF, a perda ocorreu logo no instante seguinte ao ingresso da peça na rampa, assim que começa a acelerar na descida.

As peças descem a rampa em alta velocidade, sendo a qualidade da imagem limitada pela resolução da câmera.

Fig. 2 - Sequência de rastreamento pelo método KCF

Fonte: (Autor, 2025).

6. Considerações Finais (ou Conclusão)

Há desafios a serem vencidos antes de colocar o sistema a serviço de uma linha de produção. O primeiro é determinar a velocidade ideal de processamento, pois, enquanto na esteira e no início da descida da rampa, a peça era rastreada. O segundo consiste em uma melhoria tal que a peça seja identificada por um processamento inteligente logo no início do processo (por exemplo, algoritmos de *Machine Learning*), evitando o tempo de marcação pelo operador para selecionar a peça submetida ao rastreamento.

Referências

BAK, S.; KOSTAS, G. **Fast tracking with kernelized correlation filters**. *International Journal of Computer Vision*, v. 124, n. 2, p. 215-235, 2017.

ETTALIBI, A.; ELOUADI, A.; MANSOUR, A. **AI and Computer Vision-based Real-time Quality Control: A Review of Industrial Applications**. *Procedia Computer Science*, v. 231, p.212-220, 2024. ISSN: 1877-0509.

FESTO. **MPS – mechatronics training factories**. Disponível em https://www.festo.com/at/en/e/technical-education/training-concepts/highlights/training-factories/mps-mechatronics-training-factories-id_31963/. https://media.festo.com/media/114813_documentation.pdf. Acesso em novembro de 2025.

FURUI, S.; KOBAYASHI, S. **MIL-Boost: Multiple instance learning with boosting**. *Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*, 2006, p. 1-8.

"Os conteúdos expressos no trabalho, assim como os direitos autorais de figuras e dados, bem como sua revisão ortográfica e das normas são de inteira responsabilidade do(s) autor(es)."

"O(s) autor(es) do trabalho declara(m) que durante a preparação do manuscrito não foram utilizadas ferramenta/serviço de Inteligência Artificial (IA), sendo todo o texto produzido e de responsabilidade dos autores.